

РОЛЬ АКАДЕМІЧНИХ МЕРЕЖ НАУКОВЦІВ У РОЗВИТКУ ЇХ ІНФОРМАЦІЙНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ**Романовська Л.І.,***Хмельницький національний університет,
доктор педагогічних наук, професор***Василенко О.М.***Хмельницький національний університет,
кандидат педагогічних наук, доцент***THE ROLE OF ACADEMIC NETWORKS OF SCIENTISTS IN THE DEVELOPMENT OF THEIR INFORMATION AND RESEARCH COMPETENCE****Romanovska L.,***Khmelnytsky National University,
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,***Vasylenko O.***Khmelnytsky National University,
PhD in Pedagogy, Associate Professor***АНОТАЦІЯ**

У статті здійснено теоретичний аналіз проблеми розвитку інформаційно-дослідницької компетентності науковців як важливої складової професійної діяльності. З'ясовано, що академічні мережі для науковців є потужним джерелом розвитку їх інформаційно-дослідницької компетентності. Завдяки цим мережам науковці можуть представляти та поширювати результати власних досліджень, відстежувати цитування своїх праць, отримувати актуальну інформацію про наукові дослідження колег, підтримувати власну наукову репутацію й налагоджувати співпрацю з іншими вченими. Усе це потребує розвитку певних знань, умінь і навичок науковців, що є компонентами їх інформаційно-дослідницької компетентності.

ABSTRACT

The article provides a theoretical analysis of the problem of development of information and research competence of scientists as an important component of professional activity. It is found that academic networks for scientists are a powerful source of development of their information and research competence. With the help of these networks, scientists can present and disseminate the results of their own research, track citations of their works, receive up-to-date information about the research of colleagues, maintain their own scientific reputation and establish cooperation with other scientists. All this requires the development of certain knowledge, skills and abilities of scientists, which are components of their information and research competence.

Ключові слова: компетентність, інформаційно-дослідницька компетентність, науковці, академічні мережі науковців.

Keywords: competence, information and research competence, scientists, academic networks of scientists.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку інформаційного простору зростають вимоги до якості та результативності наукових досліджень, які покликані сприяти розробці й впровадженню в освітній простір інформаційно-комунікаційних технологій, широкому використанню відкритих електронних систем для підтримки наукової та освітньої діяльності, модернізації вітчизняної освіти і науки відповідно до світових тенденцій.

Інтернет є потужним ресурсом і унікальним способом комунікації дослідників, а інтернет-простір розвивається як особлива сфера віртуальної науки. Ефективність інтернету як інструменту в науці обумовлена ще й ступенем розвитку інформаційно-пошукових і аналітичних систем, методів контент-аналізу тощо. З огляду на це, оприлюднення результатів досліджень науковцями в інтернеті на сучасному етапі має розглядатися як невід'ємна складова їхньої професійної діяльності.

Важливим завданням сьогодення є розвиток знань, умінь і навичок у науковців та науково-педагогічних працівників щодо роботи з відкритими інтернет-джерелами, бібліометричними і наукометричними базами даних, академічними мережами. А це, в свою чергу, вимагає володіння ними високим рівнем інформаційно-дослідницької компетентності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Проблемі розвитку дослідницької компетентності наукових і науково-педагогічних працівників присвячені праці вітчизняних (М. Архипової, С. Іванової, Т. Кристопчук, С. Сисоевої) та зарубіжних (Ch. Amundsen, J. Byrne, D. Jackson, L. McAlpine, C. Pickering) вчених.

Особливості використання соціальних мереж для науковців щодо розвитку їх професійної компетентності розглянуті в дослідженнях О. Василенко, Л. Костенко, С. Назаровця, Т. Новицької, Л. Романовської, Т. Семигіної.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. На сьогоднішній день в Україні все більше уваги приділяється впровадженню компетентнісного підходу в освіті та науці. При цьому постає необхідність у розвитку інформаційно-дослідницької компетентності науковців і науково-педагогічних працівників. Вони повинні вміти користуватися академічними мережами в інтернеті щоб здійснювати пошук, опрацьовувати, аналізувати праці вітчизняних і зарубіжних авторів, представляти результати своїх наукових досліджень, налагоджувати співробітництво з іншими науковцями. Тому існує потреба у більш широкому розгляді можливостей академічних мереж науковців у розвитку їх інформаційно-дослідницької компетентності.

Метою статті є здійснення теоретичного аналізу проблеми розвитку інформаційно-дослідницької компетентності науковців та з'ясування ролі академічних мереж у цьому процесі.

Виклад основного матеріалу. У сучасному тлумачному психологічному словнику поняття «компетентність» визначається як «... психосоціальна якість, яка означає силу і впевненість, що виходять із почуття власної успішності й корисності, що дають людині усвідомлення своєї спроможності ефективно взаємодіяти з оточенням» [12, с. 203].

На думку О. Затворнюк, компетентність характеризує якість і рівень підготовки до професійної діяльності, що проявляється в характері праці людини, у її умінні в різних ситуаціях знаходити раціональне вирішення проблеми. Формування компетентності, на думку автора, поєднане із самооцінкою та самоаналізом особистості, що є внутрішньою мотивацією професійного самовдосконалення [2].

М. Архипова вважає, що згідно з вимогами до професійної компетентності педагога важливою є його дослідницька компетентність як основна характеристика його особистості, що вказує на володіння уміннями і засобами дослідницької діяльності на рівні технології з метою пошуку знань для професійної діяльності, вирішення освітніх проблем та побудови освітнього процесу. Також вона виділяє такі компоненти дослідницької компетентності, як планування, організацію та здійснення пошуково-перетворювальної діяльності, об'єктом якої виступають психолого-педагогічна і галузева складові [1].

У свою чергу, науковці С. Сисоева та Т. Кристопчук охарактеризували структуру дослідницької компетентності викладача закладу вищої освіти (далі – ЗВО) та виокремили такі її компоненти:

- мотиваційно-ціннісний;
- когнітивний;
- процесуально-діяльнісний;
- інформаційно-комунікаційний;
- комунікативний;
- особистісно-творчий;
- професійно-рефлексивний.

Найважливішим компонентом вони визначають інформаційно-комунікаційний, який передба-

чає володіння викладачем методами збору інформації, створення масивів емпіричних даних, опрацювання різноманітних інформаційних джерел тощо [11].

Зарубіжні вчені L. McAlpine та Ch. Amundsen зазначають, що дослідницька компетентність науковців має включати три основних компоненти:

1) знання, що полягає в умінні науковця виокремлювати факти, розширювати та уточнювати поняття, визначати основні питання дослідження та надавати на них аргументовані відповіді;

2) дослідження – це уміння здійснювати пошук схем і моделей об'єктів дослідження, аналізувати та пояснювати їх, створювати оновлені або нові схеми і моделі об'єктів дослідження на базі аналізу теоретико-методичних досліджень із наукової проблеми;

3) викладання – уміння передавати свої знання іншим, вчити їх креативно мислити, організовувати групове та колективне навчання студентів [6].

Дослідниця С. Іванова у своїх наукових працях звертає увагу на таке поняття, як «інформаційно-дослідницька компетентність» наукових та науково-педагогічних працівників, яке вона пов'язує з їхніми знаннями, вміннями та навичками, тобто здатністю здійснювати наукову діяльність відповідно до основних нормативних документів, які регулюють форми неперервної освіти особистості (післядипломна педагогічна освіта, освіта впродовж життя, неперервна освіта тощо) [3].

На думку зарубіжних вчених С. Pickering, J. Byrne, D. Jackson головною компетенцією викладачів ЗВО є уміння писати наукові статті, які свідчать про рівень їх дослідницької компетентності, допомагають їм оприлюднювати свої наукові результати та отримувати зворотній зв'язок від рецензентів, інших науковців про їх стиль написання, методи, аналіз результатів, що значно впливає на якість їхніх подальших досліджень [9; 4].

З огляду на це варто зауважити, що в останні роки зростає актуальність використання відкритих електронних науково-освітніх систем та академічних мереж науковців у розвитку їх інформаційно-дослідницької компетентності. Так, Т. Семигіна стверджує, що академічні наукові мережі набувають все більшого поширення, адже дозволяють рейтингувати науковців та ЗВО за рівнем цитованості наукових праць науково-педагогічних працівників цих закладів [10].

На підтвердження думок Т. Семигіної, дослідник С. Назаровець вважає, що в сучасному світі важливим є представлення результатів наукових досліджень вчених на їхніх персональних веб-сторінках, веб-сайтах наукових установ та груп, інституційних і тематичних репозитаріях, сайтах видавництва, конференцій, журналів та інших спеціалізованих веб-ресурсах. Звичайно, наповнення відкритих сервісів залежить від активності самих науковців, але це стає вимогою сьогодення, коли створюються рейтинги як самих науковців, так і закладів, в яких вони працюють [7].

Академічні мережі науковців розраховані на те, щоб дослідники змогли створити власні авторські профілі. В окремих базах даних ці профілі формуються автоматично при опублікуванні автором навіть однієї статті (Author ID в Scopus), в інших базах даних створені спеціальні інструменти об'єднання і коригування даних автора (ResearcherID в WoS, авторський профіль в Google Академія) тощо.

Розглянемо найбільш поширені на сьогоднішній день академічні мережі науковців.

Сервіс Google Scholar «Бібліографічні посилання» дозволяє вченим оприлюднювати результати своїх інтелектуальних напрацювань у вигляді так званих бібліометричних портретів, де представлена сфера їхньої наукової діяльності, впорядковані списки публікацій, індекси та діаграма цитувань, коло наукових інтересів тощо [5].

Профіль ученого у Google Scholar надає можливість авторам відстежувати бібліографічні посилання на свої статті. Можна переглядати, хто цитує публікації, переглядати графіки цитувань у часі та розраховувати декілька наукометричних показників [8].

Publons – це веб-сайт та безкоштовна служба для вчених для відстеження, перевірки та демонстрації своїх публікацій через Scholarly peer review та редакційних матеріалів для академічних журналів. Вона була запущена в 2012 році, а до 2017 року до цього сайту приєдналося більше 200 000 дослідників, що додало більше одного мільйона відгуків у 25 000 журналів [5].

ResearchGate (в перекладі означає «дослідницька брама») – науковий портал та соціальна мережа, засіб співробітництва між вченими з будь-яких наукових дисциплін. ResearchGate містить веб-застосунки, включаючи семантичний пошук (пошук по резюме), обмін файлами, спільне користування базою публікацій, форуми, методологічні дискусії, групи тощо. Члени можуть створювати свій персональний блог у межах мережі [5].

Academia – наукова мережа, що дозволяє викладати будь-які опубліковані та неопубліковані праці, презентації, тексти лекцій, стежити за певними авторами чи конкретними науковими темами. Важливою функцією цієї наукової мережі є обговорення чернетки рукопису із закритою групою або певними особами [10].

Figshare – це платформа, що створена для накопичення наукових, академічних текстів. На ній можуть зберігатись як чернетки та робочі матеріали (у закритому, доступному лише власнику форматі), так і опубліковані праці у відкритому доступі. Також автор може побачити, скільки читачів було у його публікації [10].

Але, як зауважує Т. Семигіна, ведення науковцями і науково-педагогічними працівниками власних профілів в академічних мережах потребує часових ресурсів і певних навичок, а в деяких випадках ще й хорошого рівня знань англійської мови. На її думку, науково-педагогічні працівники ЗВО повинні бути зацікавлені у веденні наукових профілів, адже це дає їм такі можливості, як: поширення вла-

даних досліджень і матеріалів; відстеження цитування наукових праць; отримання актуальної інформації стосовно досліджень колег; створення власної наукової репутації; налагодження зв'язків та співпраці; покращення рейтингів закладів, в яких вони працюють [10].

На наш погляд, оприлюднення науково-педагогічними працівниками результатів своїх досліджень у вигляді авторських профілів в інтернеті – це своєрідний звіт викладачів суспільству за надану можливість займатися науковою діяльністю. Створення таких профілів слід розглядати як обов'язок кожного науково-педагогічного працівника.

Для розвитку інформаційно-дослідницької компетентності академічні мережі науковців відіграють одну з найважливіших ролей, адже саме завдяки цим мережам вони можуть: здійснювати пошук, збирати, аналізувати та представляти свої наукові праці; спілкуватися з іншими науковцями; використовувати сервіси електронних науково-освітніх систем для моніторингу та оцінювання наукових результатів; продукувати нові суспільно-значущі знання з метою впровадження їх у практику [3].

Висновки та пропозиції. Отже, академічні мережі для науковців є потужним джерелом розвитку їх інформаційно-дослідницької компетентності. Завдяки цим мережам вони можуть не лише представляти та поширювати результати власних досліджень, але й відстежувати цитування своїх праць, отримувати актуальну інформацію щодо наукових досліджень колег, підтримувати власну наукову репутацію й налагоджувати співпрацю з іншими вченими. Усе це вимагає витрат часових ресурсів, розвитку певних умінь (застосовувати методи збору інформації, створювати масиви емпіричних даних, опрацьовувати інформаційні джерела), знань (наприклад, англійської мови), навичок тощо. Тому володіння інформаційно-дослідницькою компетентністю для науковців є важливою умовою їхньої успішної професійної діяльності.

Перспективними напрямками для подальших досліджень даної проблеми є розвиток компетентності науково-педагогічних працівників щодо роботи з інформаційними ресурсами в міжнародних наукометричних базах даних Web of Science і Scopus.

Література

1. Архипова М. В. Дослідницька компетентність майбутніх інженерів-педагогів. Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (22-24 жовтня 2009 р.). Хмельницький: Хмельниц. нац. ун-т, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Ін-т проф.-тех. освіти, 2009. С. 144-148.
2. Затворнюк О. М. Формування у майбутніх психологів психологічної готовності до професійного самовдосконалення: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Київ 2013. 230 с.
3. Іванова С. М. Проблема розвитку інформаційно-дослідницької компетентності наукових і науково-педагогічних працівників з використанням

відкритих електронних науково-освітніх систем. Інформаційні технології і засоби навчання, 2018, Том 68, № 6. С. 291-305.

4. Jackson D. Completing a PhD by publication: a review of Australian policy and implications for practice. ECU Publications. 2013. P. 1-16.

5. Комар Т. В., Василенко О. М. Науково-організаційна діяльність дослідника: навч. посіб. Хмельницький: ХНУ, 2023. 118 с.

6. McAlpine L., Amundsen Ch. Identity-Trajectories of Early Career Researchers: Unpacking the PostPhD Experience, Springer. 220 p.

7. Назаровець С. Вплив відкритого доступу на цитованість робіт молодих українських науковців. Вісник Книжкової палати. 2015. № 2. С. 24-28.

8. Назаровець Н. А. Google Академія для науковців: практичний посібник. Київ: Наукова бібліотека імені М. Максимовича. 2016. 27 с.

9. Pickering C., Byrne J. The benefits of publishing systematic quantitative literature reviews for PhD candidates and other early-career researchers. Higher Education Research & Development. 2014. Vol. 33, N 3. P. 534-548.

10. Семигіна Т. Наука в інформаційному суспільстві: профілі науковців та академічні мережі. Інтернет-освіта-наука-2018: збірник матеріалів XI Міжнар. наук.-практ. конф. ІОН-2018. Вінниця: ВНТУ, 2018. С. 232-234.

11. Сисоєва С. О., Кристопчук Т. Є. Методологія науково-педагогічних досліджень: підручник. Рівне: Волинські обереги, 2013. 360 с.

12. Шапар В. Б. Сучасний тлумачний психологічний словник. Х.: Прапор, 2005. 640 с.